

AXBOROTLASHGAN TA'LIM MUHITIDA "DAVLAT VA HUQUQ ASOSLARI" FANINI O'QITISHNING INTEGRATIV TEXNOLOGIYASI

Ichki ishlar vaziri Buxoro akademik litseyi

Davlat va huquq asoslari fani o'qituvchisi

Bahronov Behruz Bo'ri o'g'li

Annotatsiya: Davlat Ta'limida axborot texnologiyalari ommalashib borayotgan bir paytda har bir fan o'qituvchilari o'z fanini zamonaviy metodlar asosida yoshlarga yetkazib berishga astoydil harakat qilmoqdalar. "Davlat va huquq asoslari fani" ham zamonaviy texnologiyalar asosida o'rgatilishi bu fanning yaxshi egallanishiga sababchi bo'lishi shubhasizdir. Ushbu maqolada axborotlashgan ta'lim muhitida "Davlat va huquq asoslari" fanini o'qitishning integrativ texnologiyasi xususida so'z yuritildi.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari; huquq; qonun ustuvorligi; integrativ texnologiya; zamonaviy ta'lim; huquqiy sharoit.

Industriyal jamiyat uchun axborot eng muhim tovarga aylanganligi haqidagi fikrni tez-tez eshitamiz. Jamiyat rivoji ehtiyojlarini qoniqtirishga yo'naltirilgan ta'lim tizimini axborotlashtirish jarayoni uning sifatini ko'tarishga qaratiladi. Ta'lim tizimi uchun axborotlashtirish jarayoni — yetuk barkamol shaxslarni jadal rivojlanib borayotgan, axborotlashgan jamiyat sharoitlariga va kelajak hayotga tayyorlash, ta'lim mazmuni, o'qitish metodlari hamda ta'lim shakllarini o'zgartirish, o'sib kelayotgan avlodda o'z hayotini muvaffaqiyatli va mustaqil qurish ko'nikma hamda malakalarini shakllantirishdan iboratdir.

Ma'lumki, yurtimizda so'nggi yillarda shunday o'zgarishlar, yangilanishlar yuz bermoqdaki, bu o'zgarishlar shiddatidan, ko'lamidan, olamshumulligidan aql shoshib qoladi. Qisqa davr ichida qad ko'tarayotgan bino va inshootlar, ishga tushirilayotgan zavod va fabrikalar, foydalanishga topshirilayotgan ta'lim va sog'liqni saqlash maskanlari, oromgohlar, sport, san'at, madaniyat maskanlarining

barchasi xalq uchun, siz va biz uchun bunyod qilinmoqda. So‘nggi yillarda, mustaqillikka erishgan davrimizdan keyingi davrda ilk bora mustaqillikning tub mohiyatini anglatuvchi g‘oya — inson manfaatlarini davlatimiz faoliyatining markaziga olib chiqish g‘oyasi ilgari surildi. Har bir inson erkin, mustaqil hayot kechiruvchi, o‘zining imkoniyatlarini, qobiliyatini to‘la namoyon qila olishiga barcha sharoitlar muhayyo qilingan joyda yashash, umrguzaronlik qilish insoniyatning azaliy orzusi bo‘lib kelgan. Insonning bu orzusi ushalishi, u yashaydigan mamlakat haqiqiy erkin, baxtli hayotni ta‘minlab bera olishi uchun ushbu mamlakatda muayyan iqtisodiy-ijtimoiy va siyosiy-huquqiy sharoit mavjud bo‘lishi lozim. Bu joyda inson huquq va erkinliklariga bo‘lgan e‘tibor eng oliy darajada bo‘lmog‘i lozim. Chunki inson o‘zini mustaqil va baxtli his qila olishi uchun, avvalambor, uning huquq va erkinliklari ta‘minlangan bo‘lishi shartdir.

Yurtimizning barcha hududlarida faoliyat yurita boshlagan Xalq qabulxonalari, davlat idoralarining xalqning muammo va arizalari bo‘yicha joylarda ish olib bora boshlagani, kam ta‘minlangan oilalarga alohida g‘amxo‘rlik ko‘rsatila boshlangani, yoshlar ta‘lim-tarbiyasiga, ularni ish bilan ta‘minlashga berilayotgan e‘tibor, bularning barchasi yurtimizda xalq manfaatlari ustuvorligining yaqqol isbotidir. Eng asosiysi, inson huquq va erkinliklarini ta‘minlash mamlakatimizdagi olamshumul islohotlarning bosh g‘oyasi, maqsadi qilib belgilandi.¹

Mustaqillik O‘zbekiston Respublikasi va uning har bir fuqarosi o‘r tasidagi munosabatlarga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazmay qolmaydi. Mustaqil inson deganda biz o‘z yurtida erkin va baxtiyor hayot kechirish uchun barcha zarur huquqlarga ega bo‘lgan, ulardan bemalol foydalana oladigan shaxsni tushunamiz. Barcha inson larga, mamlakatning barcha fuqarolariga teng huquq va erkinliklarni esa davlat ta‘min laydi. Lekin o‘z fuqarolariga huquq va erkinliklarni ta‘minlash, ularni tom ma‘nodagi mustaqil qilish uchun davlatning o‘zi mustaqil bo‘lishi shart. Chun ki

¹ O. Karimova. Huquq va jamiyat. Toshkent. 2019.

haqiqiy mustaqil davlatgina o‘z fuqarolari manfaatlaridan kelib chiqib, ularning tinch, osoyishta va baxtiyor hayot kechirishlarini ta’minlaydigan ijtimoiy-huquqiy shart-sharoitlarni tuza oladi. Haqiqiy mustaqil davlatgina shaxs huquq va erkinliklari ustuvor qilib qo‘yilgan qonunchilikni yarata oladi. Haqiqiy mustaqil davlatgina o‘z fuqarolarining ushbu qonunchilik asosida ertangi kunga ishonch bilan yashashlarini ta’minlay oladi.

Shuningdek, har bir fuqaro uchun huquq va majburiyatlarini bilish muhim ahamiyat kasb etadi. "Davlat va huquq asoslari" fani har bir insonni qonuniy huquq va majburiyatlaridan xabardor etadi. Har bir fan tarmoqlariga kirib kelayotganidek ushbu fan o‘qitilish jarayonida ham zamonaviy axborot texnologiyalaridan unumli foydalanilyapti.

Axborotlashgan jamiyat – ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, eng avvalo, axborotni ishlab chiqarish, unga “ishlov berish”, saqlash va jamiyat a’zolariga yetkazishga bog‘liq ekanini anglatadigan tushuncha. Jamiyatni axborotlashtirish jarayoni hozirgi kunda global xususiyatga ega bo‘lib, ilmiy-texnikaviy va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning o‘zagini tashkil etmoqda. Axborotlashgan jamiyat konsepsiyasi bugungi ilm-fanda muhim ahamiyat kasb etmoqda. U industrial va postindustrial jamiyat konsepsiyasi o‘rnini egallamoqda. Jamiyatni axborotlashtirish o‘z bosqichlariga ega. Birinchi bosqich – jamiyatni elektronlashtirish.² Bu bosqich yarim o‘tkazgichlarni amalga joriy etish bilan bog‘liq sof texnik jarayonlarni o‘z ichiga oladi. Navbatdagi – jamiyatni kompyuterlashtirish bosqichida eng yangi kommunikatsiyalar yordamida axborotlashtirishning texnik negizi shakllanadi. Jamiyatni axborotlashtirish bosqichi, o‘z mohiyatiga ko‘ra, inson va jamiyat manfaatlarini yo‘lida axborot ishlab chiqarish va undan foydalanish bilan bog‘liq ijtimoiy-texnik va ijtimoiy-madaniy jarayondir.

Ta’lim tizimini axborotlashtirish — bu hayotdan yangi usullarni izlash jarayonidir. Ta’lim tizimini axborotlashtirish bu butun ta’lim jarayonini samarali tashkil etishdir. Bunda asosan fanning so‘nggi yutuqlariga tayangan holda har bir

² Axborot nazariyasi. Axborotlashgan jamiyat. Axborot olish kafolatlari va erkinligi.
<http://forum.oyina.uz/uz/teahouse/1308>.

o'quvchi va umumiy jamoaning o'zlashtirganlik faoliyati natijalari, ta'lim jarayoniga axborot texnologiyalarini samarali tatbiq etish darajasi aniqlanadi. Ta'lim tizimini axborotlashtirish — bu kompyuter texnikasi va axborot texnologiyalaridan dars jarayonida foydalanish, ta'limda yangi sifat ko'rsatkichiga erishishdir. Buning uchun ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanishda o'qituvchilarning malakasini oshirish va metodik qo'llab-quvvatlash zarur.³ Ma'lumki, hozirgi davrda insonga media-texnologiyalarning ta'siri kun sayin ortib borayotganligi kuzatilmoqda. Bu holat, ayniqsa, kitob o'qishga nisbatan televizorni qiziqib tomosha qiladigan bolalarga kuchli ta'sir etmoqda. Yangi axborotlarning katta oqimi, reklamalar, televideniya kompyuter texnologiyalaridan keng foydalanilishi, kompyuter o'yinlari, elektron o'yinchoqlar va oilada mustahkam o'rinni egallab borayotgan kompyuterlar bola tarbiyasi hamda atrofdagi olamni anglab borishiga kattalardan alohida e'tiborni talab etmoqda. Shuni ta'kidlash zarurki, bola voyaga yetgani sayin uning sevimli amaliy faoliyatining mazmuni o'zgarib boradi — o'yinlari, sevimli qahramonlari va qiziqishlari ham o'zgaradi. O'quvchi ilgari axborotni darslik, adabiyotlar, dars jarayonida o'qituvchi ma'ruzasi va radio hamda televideniya orqali olgan bo'lsa, endilikda bunga axborot texnologiyalari, Internet tarmog'i ham qo'shildi.

Ijtimoiy axborotlashgan davlat – bu davlatning shunday modeliki, unda har bir fuqaro uchun munosib turmush sifati va darajasiga erishish, jamiyatdagi ijtimoiy tafovutlarni yumshatish, aholining ehtiyojmand qatlamlariga yordam berishga siyosat yuritiladi. Muxtasar aytganda, davlat o'z fuqarolariga g'amxo'rlik qilishga mas'uliyat bilan yondashishi shart. Zero, ijtimoiy davlat – bu bozor iqtisodiyoti sharoitida o'z fuqarolariga muayyan darajada farovonlikni kafolatlaydigan davlatdir.⁴ Bunday davlatda jamiyatning har bir ehtiyojmand a'zosini hech qanday istisnosiz ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash tizimi qaror topadi, davlat fuqarolar farovonligining muayyan darajasi uchun mas'uliyatni o'z

³ N. Duisenov. Ta'limni axborotlashtirish. Toshkent. 2021.

⁴ Ijtimoiy davlat – muhim konstitutsiyaviy tamoyil. <https://parliament.gov.uz>.

zimmasiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O. Karimova. Huquq va jamiyat. Toshkent. 2019.
2. Axborot nazariyasi. Axborotlashgan jamiyat. Axborot olish kafolatlari va erkinligi. <http://forum.oyina.uz/uz/teahouse/1308>.
3. N. Duisenov. Ta'limni axborotlashtirish. Toshkent. 2021.
4. Ijtimoiy davlat – muhim konstitutsiyaviy tamoyil. <https://parliament.gov.uz>.

